

ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗМА МОЛОДЕЖИ ПРИ УМСТВЕННОЙ УТОМЛЯЕМОСТИ

Таджибаева Дилафруз Рахмонбердиевна

ассистент Ферганского медицинского
института общественного здоровья

Нигматова Файзинур Улугбек кизи

студент Ферганского медицинского
института общественного здоровья

Аннотация: В статье обобщены сведения о работоспособности и утомлении у студентов в процессе учебной деятельности. Рассмотрен вопрос о влиянии активного и пассивного отдыха на процесс восстановления умственной работоспособности и профилактика перенапряжения у обучающихся. Сделан акцент на том, что активный отдых оказывает положительный эффект на организм человека только при оптимальных умственных и физических нагрузках.

Ключевые слова: умственный труд, работоспособность, утомление, активный отдых, зоны активности человека, переутомление, перенапряжение, профилактика

Представление об активном отдыхе была разработано И.М. Сеченовым в 1903 году. Им был установлен факт, имеющий большую важность для гигиены труда. Сравнивая влияние полного отдыха на работоспособность утомленной правой руки с влиянием отдыха, сопровождаемого работой левой руки, он обнаружил, что работоспособность утомленной правой руки восстанавливается быстрее после активного отдыха, нежели пассивного. Эти представления были положены в основу центрально-нервной теории утомления (И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Н.Е. Введенский, А.А. Ухтомский).

В настоящее время в современной литературе также широко обсуждается проблема работоспособности и утомления в процессе умственной и физической деятельности. Высказывается мнение о том, что деятельность по повышению работоспособности и росту производительности учебного труда должна быть связана не только с облегчением нагрузки, но и с развитием способности человека преодолевать возникшее утомление. Становится ясным, что одним из факторов, негативно влияющим на качество академической подготовки студентов, является недостаточный уровень умственной и физической работоспособности в процессе обучения в вузе.

Проблема поддержания высокой работоспособности у обучающихся и предупреждения переутомления в режиме дня актуальна и в настоящее время и ее решение позволит минимизировать риски, связанные с влиянием негативных факторов учебного процесса на здоровье студенческой молодежи. Итак, как видно, среди причин, вызывающих серьезные проблемы со здоровьем обучающихся, можно назвать экзогенные и эндогенные факторы, приводящие к нарушению адаптационных возможностей организма в отношении динамичной, а порой и агрессивной окружающей среды.

Работоспособность и утомление у студентов в процессе обучения изучается большинством исследователей по физиологии и гигиене труда придерживаются мнения о том, что утомление - это временное снижение работоспособности, возникающее вследствие выполнения умственной или физической работы. Важно отметить и то, что при возникновении утомления изменяется регуляция деятельности физиологических систем организма, нарушается устойчивость вегетативных функций и, как следствие, возникают эмоциональное напряжение, нервно-психические расстройства, нарушается координация двигательных актов, снижается работоспособность, происходит регресс рабочих навыков.

Исследователи Дубинина В. В. и Дорофеев А. Л. полагают, что функциональное состояние организма человека изменяется при различных режимах учебы и в период отдыха, а на процесс утомления влияют условия проживания, режим питания, что в конечном итоге определяет уровень общего состояния здоровья учащихся. Важно отметить и то, что высокие учебные нагрузки у студентов, особенно в период экзаменационной сессии, неблагоприятным образом сказываются на физической работоспособности и способствуют развитию утомления.

Известно, что активный отдых, по сравнению с пассивным, способствует эффективной нейтрализации кислых продуктов мышечного метаболизма, повышает содержание в крови буферных бикарбонатов и общего количества растворенного и химически связанного CO₂. Не так давно выяснено, что оксигенация мышц рук положительно влияет на скорость развития утомления, здоровье и производительность труда работника.

В этой связи очевидно, что причинами сильного утомления и переутомления студентов являются чрезмерные умственные нагрузки, неэффективная организация учебно-воспитательного процесса, не соответствующий гигиеническим требованиям домашний режим. Это обстоятельство снижает успешность учебной деятельности особенно у студентов младших курсов и может являться причиной развития переутомления и патологических состояний.

Активный и пассивный отдых в предупреждении переутомления в организме у студентов. Хорошо известно, что активный отдых имеет особое значение в режиме дня учащейся молодежи, так как он положительно влияет на здоровье учащихся и повышает эффективность их обучения при напряженной умственной работе. Анализ способов времяпровождения студентов показывает, что самым популярными занятиями у них являются прослушивание музыки и радио, просмотр телевизора, чтение книг и газет, выполнение работы по дому и покупки в магазинах. А дневному сну и физической активности студенты отводят наименьшее количество времени. Каждый третий студент не занимается спортом. Лишь 31,0% студентов практикуют ежедневные прогулки, а 44,0% студентов совершают туристические поездки. Но в последнее время все больше ученых указывают на то, что современный образ жизни учащихся характеризуется высокой нервно-психической и умственной утомляемостью, низким уровнем здоровья. Наблюдения показали, что у студентов всех возрастных групп режим дня часто составлен без учета гигиенических требований и рекомендованных нормативов. Основными нарушениями в структуре режима дня студентов являются недостаточный активный отдых на свежем воздухе, неполноценный ночной сон, чрезмерное время работы за компьютером и низкий уровень двигательной активности. В настоящее время выявлена взаимосвязь активного, пассивного отдыха и здоровья студентов. А так как большую часть своего времени студенты занимаются умственным трудом, то в связи с этим им нужен активный отдых. В свою очередь, активный отдых способствует увеличению адаптационного потенциала обучающихся, а регламентированные перерывы после напряженной работы приводят к снижению утомления.

На сегодняшний день имеется немало примеров того, что студенческая молодежь не уделяет должного внимания в процессе учебно-трудовой деятельности таким индивидуально-самостоятельным формам двигательной активности, как утренняя гимнастика, занятия в спортивных секциях и кружках. В связи с этим становится актуальной правильная организация режима труда и отдыха студентов в режиме учебно-трудового дня взрослых и детей, а также использование всех средств физической культуры для улучшения здоровья и повышения работоспособности.

В пользу активного отдыха говорит тот факт, что в физиологическом механизме взаимодействия активного отдыха с физической тренировкой существенная роль принадлежит нервной стимуляции трофических процессов в утомленных мышцах. За счет этих процессов в условиях пассивного отдыха обеспечивается в среднем 51,8%, а в условиях активного отдыха -59,7%

восстановления работоспособности. Но в процессе утомления относительный вклад активного отдыха в стимуляцию трофических процессов возрастает.

Использованная литература:

1. Дубинина В.В., Дорофеев А.Л., Гуринова Л.И., Галушко Н.А. Состояние функционального здоровья современного студента-выпускника медицинского вуза. Международный журнал экспериментального образования. 2014; 8 (2): 20-21.
2. Матюхина В.С., Лобынцева Е.С., Севрюкова Г.А. Особенности формирования утомления в условиях недельной нагрузки у лиц молодого возраста. Новая наука: от идеи к результату. 2017; 2 (3): 6-8.
3. Becerra M.B., Bol B.S., Granados R., Hassija C. Sleepless in school: The role of social determinants of sleep health among college students. J Am Coll Health. 2018; 29: 1-7. [DOI: 10.1080/07448481.2018.1538148]
4. Engle-Friedman M., Mathew G.M., Martinova A., Armstrong F., Konstantinov V. The role of sleep deprivation and fatigue in the perception of task difficulty and use of heuristics. Sleep Sci. 2018; 11(2): 74-84. [DOI: 10.5935/1984-0063.20180016]
5. Зайцев В.П., Ермаков С.С., Хагнер-Деренговска Магдалена. Методология рекреации в структуре образовательного пространства. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. 2011; 1: 58-65.
6. Сбитнева О.А. Воздействие учебного процесса на организм студентов. UNIVERSUM: психология и образование. 2018; 1 (43): 4-7.
7. Артеменков А.А. Запредельное торможение и доминанта А.А. Ухтомского. Вестник Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Педагогические и психологические науки. 2018. 33 (52): 119-129.
8. Сериков С.Г., Сериков Г.Н. Здоровьесберегающая роль физической культуры в образовательном процессе вуза. Теория и практика физической культуры. 2016; 5: 6-8.

